

AS COMPLICAÇÕES DA DIABETES MELLITUS NA PESSOA IDOSA

Jade de Oliveira Nascimento¹

Daniele Silva dos Santos²

Ramily Mesquita Marques³

Francisca Andréa Marque de Albuquerque³

RESUMO: O ritmo de envelhecimento do brasileiro está aumentando significativamente, tornando-o a sexta população idosa do mundo em 2025. Com isso, o envelhecimento traz consigo algumas doenças, como a Diabetes Mellitus, que é uma doença metabólica mais evidências em pessoas idosas. **Objetivo:** identificar as complicações causadas pelo Diabetes Mellitus na população idosa. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com carácter de estudo descritivo e abordagem qualitativa, em que foi realizada buscas no sistema da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, usando os seguintes descritores: Idoso, Diabetes Mellitus e Complicações. Inicialmente foram encontrados 36.456 resultados sem filtros, e posteriormente a aplicação reduziu-se para 202 estudos, e destes, foram lidos os seus títulos resultantes das bases de dados, restando apenas 5 artigos para a amostra na síntese qualitativa final. **Considerações Finais:** Diabetes mellitus em idosos pode levar a diversas complicações, incluindo complicações agudas e crônicas.

Palavras-chave: Idoso; Diabetes Mellitus; repercussões.

¹ Enfermeira especialista em Atenção Primária à Saúde. E-mail: jadeenfer@gmail.com

² Discente do Centro Universitário Da Grande Fortaleza. E-mail: callmedaniele@gmail.com

³ Discente do Centro Universitário Da Grande Fortaleza. E-mail: ramillymesquita016@gmail.com

³ Orientadora. Docente UNIGRANDE, Mestre em Ensino na Saúde. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus é um grupo de distúrbios metabólicos que se manifestam pela falta de produção ou ação da insulina, aumentando o nível de glicose no sangue (Matsumoto *et al.*, 2012; Sociedade Brasileira de Diabetes, 2016). As alterações nas células beta do pâncreas estão relacionadas à produção e liberação do hormônio insulina. O principal objetivo deste hormônio é inibir o transporte e a entrada de glicose nas células, garantindo a atividade celular. A falta de controle do nível glicêmico pode causar alterações significativas no organismo, o que, conseqüentemente, aumenta o número de internações (Matsumoto *et al.*, 2012).

Segundo Santos *et al.* (2019), a vulnerabilidade dos idosos ao DM e suas complicações decorre das diversas alterações que ocorrem durante o processo fisiológico do envelhecimento humano, sejam elas psicológicas, morfológicas ou bioquímicas, que resultam na perda da capacidade de autocuidado, o que os torna mais suscetíveis ao adoecimento, sobretudo em relação às doenças crônicas.

A população idosa é particularmente acometida pelas complicações do DM, sobretudo do tipo 2, uma vez que o surgimento é mais prevalente a partir dos 40 anos de idade e as complicações crônicas se iniciam após dez anos de diagnóstico. São possíveis complicações: retinopatia, nefropatia e neuropatia periférica, que são as principais causas de amputações não traumáticas em membros inferiores (MMII) (Santos *et al.*, 2015).

Deste modo, Brinati (2017), classificou as complicações da Diabetes Mellitus em aguda (hiperglicemia, hiperglicemia e cetoacidose diabética) ou crônica (retinopatia, nefropatia, cardiopatia isquêmica, neuropatia, doença cerebrovascular e vascular periférica) Uma das complicações mais frequentes é a neuropatia periférica, que é uma das mais frequentes. A neuropatia periférica é mais prevalente nos membros inferiores devido a diversos fatores, como a deficiência de vasos sanguíneos para o retorno venoso, a influência gravitacional e a posição geográfica desfavorável em relação aos membros superiores (MMSS) (GARCIA *et al.*, 2018).

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com carácter de estudo descritivo e abordagem qualitativa, em que foi realizada buscas no sistema da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, usando os seguintes descritores: Idoso, Diabetes Mellitus e Complicações.

Objetificou-se identificar as complicações causadas pelo Diabetes Mellitus na população idosa. Trata-se de uma revisão integrativa

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Com as buscas nas bases de dados foi possível encontrar 36.456 estudos. Com aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 202. A escolha ocorreu mediante uma leitura minuciosa do título e objetivo, sendo selecionados 5 para o presente estudo.

A pessoa idosa possui mais riscos à complicações da diabetes mellitus, pois esse grupo tende a ter mais episódios de hipoglicemia e hiperglicemia, sendo assim, no acompanhamento, como forma de prevenção, o profissional de saúde deve ter conhecimento e atenção referente a variabilidade glicemia, essa variação pode aumentar as complicações e comprometer a estrutura e função renal, levando a disfunções mais severas, por essa razão é imprescindível que o enfermeiro possua conhecimento sobre os fatores de riscos e as complicações da DM na pessoa idosa, para um manejo adequado, orientação e plano de cuidados bem elaborados voltados para essa faixa etária (Stival *et al.*, 2023).

E através da educação em saúde o idoso terá conhecimento sobre o que é a doença e como prevenir os agravos, pois é de suma importância que a pessoa idosa possua o conhecimento sobre a diabetes e seus agravos, pois o cuidado vai além da consulta de enfermagem, ele abrange o autocuidado, promovendo a melhoria do estilo de vida, funcionalidade e controle glicêmico por meio da auto-eficácia e do conhecimento sobre a doença (Borba, 2019).

Nos resultados do estudo elaborado por Stival *et al.* (2023), foi verificado que de 152 idosos todos tiveram o diagnóstico de enfermagem (DE) risco de glicemia instável presente, o que pode confirmar os riscos e complicações que essa população pode ter se a DM não for bem manejada e direcionada com os cuidados corretos, é necessário a atenção individualizada para pessoas idosas, pois a polifarmácia é comum nessa população e devido a quantidade de doses ou erros de administração dos medicamentos (Spekalski *et al.*, 2021), influenciará na interação medicamentosa e na hiperglicemia e hipoglicemia.

É importante reconhecer que as condições individuais podem interferir na capacidade da pessoa idosa em realizar o autocuidado, e assim, oferecer estratégias para otimizar o cuidado perante a DM, no acompanhamento da pessoa idosa com DM tipo 2, deve-se ter uma atenção especial no que se refere à variabilidade glicêmica, um termo usado para pessoas com DM que

têm níveis médios de glicose semelhantes em graus variados, levando a oscilações na glicemia, com episódios de hiperglicemia e hipoglicemia. A literatura demonstra que a variação nos níveis glicêmicos pode aumentar a taxa de complicações e de mortalidade, além de comprometer a estrutura e a função renal e levar à disfunção endotelial. Diante disso, é imprescindível a avaliação do diagnóstico de enfermagem Risco de glicemia instável. O Risco de glicemia instável é definido como suscetibilidade à variação dos níveis séricos de glicose em relação à faixa normal, que pode comprometer a saúde (Stival *et al.*, 2022).

No contexto do DM2, o controle glicêmico é afetado diretamente pelo descontrole ou mau controle nutricional. No que concerne ao fator de risco estilo de vida sedentário, a avaliação deve ser multiprofissional, incluindo médico, enfermeiro, nutricionista e educador físico, sendo necessária uma avaliação das condições em pessoas idosas para realizarem atividade física regular, um dos principais comportamentos que melhoram o controle glicêmico, sabe-se que a negligência da atividade física torna a pessoa idosa com DM2 mais vulnerável a complicações, desenvolvimento de outras doenças crônicas, obesidade e doenças cardiovasculares, contudo deve ser realizada com cautela e supervisão devido ao risco de episódios de hipoglicemia (Stival *et al.*, 2022).

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial, que aconteceu em decorrência do aumento da expectativa de vida. A estimativa é que no Brasil até 2060, 25,5% da população deverá ter mais de 65 anos. O estudo de Santos *et al.* (2023), permitiu compreender sobre a concepção de qualidade de vida de idosos portadores de HAS e DM, Indicando que essa concepção passa pelo processo de convivência com a doença crônica e aponta para a relevância de questões de ordem subjetiva, destacando que, sobretudo os recursos psicológicos e sociais de que o idoso dispõe se configuram como uma via pela qual ele enfrenta os efeitos negativos das condições crônicas que interferem na sua qualidade de vida e no modo como lida com a enfermidade com a qual precisa conviver., tendo em vista, ser essa a ‘receita’ para se viver mais, é também em que se encontra a privação de prazeres primordiais, como comer o que se gosta e as dificuldades de manter hábitos de vida saudáveis.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa revisão integrativa possibilitou identificar que o diabetes mellitus em idosos pode levar a diversas complicações, incluindo complicações cardiovasculares, neuropáticas e renais. Estas complicações podem afetar significativamente a qualidade de vida dos idosos e aumentar o risco de morbidade e mortalidade. Portanto, é crucial gerir eficazmente a diabetes

nos idosos, incluindo a monitorização regular dos níveis de açúcar no sangue e o tratamento atempado das complicações. Além disso, a adoção de um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada e exercícios regulares, pode ajudar a prevenir e controlar as complicações relacionadas ao diabetes em idosos.

REFERÊNCIAS

- BORBA, A. K. DE O. T. et al. Conhecimento sobre o diabetes e atitude para o autocuidado de idosos na atenção primária à saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, n. 1, p. 125–136, jan. 2019.
- BRINATI, L. M.; DIOGO, N. A. S.; MOREIRA, T. R.; MENDONÇA, E. T.; AMARO, M. O. F. Prevalência e fatores associados à neuropatia periférica em indivíduos com diabetes mellitus. *Rev Cuidado é fundamental*; v. 9, n. 3, p. 347-355, 2017.
- MATSUMOTO, P. M.; BARRETO, A. R. B.; SAKATA, K. N.; SIQUEIRA, Y. A. C.; ZOBOLI, E. L. C. P.; FRACOLLI, L. A. A educação em saúde no cuidado de usuários do programa auto monitoramento glicêmico. *Revista Escola de Enfermagem USP*, v. 46, n. 3, p. 761-5, 2012.
- MILECH, A. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016). São Paulo: A.C. Farmacêutica, 2016
- SANTOS, A. L.; CECÍLIO, H. P. M.; TESTON, E. F.; ARRUDA, G. O.; PETERNELHA, F. M. N.; MARCON, S. S. Complicações microvasculares em diabéticos tipo 2 e fatores associados: inquérito telefônico de morbidade autorreferida. *Rev Ciência & Saúde coletiva*, v. 20, n. 3, p. 761-770, 2015.
- SILVA, H. G. N.; LOPES, R. M. A. L.; FEITOSA, M. C. P.; SOUSA, K. F.; OLIVEIRA, R. A. Avaliação da qualidade de vida de pacientes diabéticos tipo 2 e a prevalência de déficit sensitivo em membros inferiores. *Rev Brasileira de qualidade de vida*, v. 9, n. 2, p. 165-177, 2017.
- THOMAZELLI, F. C. S.; MACHADO, C. B.; DOLÇAN, K. S. Análise do risco de pé diabético em um ambulatório interdisciplinar de diabetes. *Rev da AMRIGS*, v. 59, n. 1, p. 10-14, 2015.
- SANTOS, K. DE L.; DA SILVA JÚNIOR, E. G.; EULÁLIO, M. DO C. CONCEPÇÕES DE IDOSOS COM HIPERTENSÃO E/OU DIABETES SOBRE QUALIDADE DE VIDA. *Psicologia em estudo*, v. 28, 2023.
- SANTOS, W. P.; FREITAS, F. B. D.; SOUSA, V. A. G.; OLIVEIRA, A. M. D., SANTOS, J. M. M. P., GOUVEIA, B. L. A. Sobrecarga de cuidadores idosos que cuidam de idosos dependentes. *Rev Cuidarte*, v. 10, n. 2, p. 1-11, 2019.
- SPEKALSKI, M. V. DOS S. et al.. Prevalência e fatores associados à polifarmácia em pessoas idosas de uma área rural. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 24, n. 4, p. e210151, 2021
- STIVAL, M. M.; LIMA, L. R. de; COSTA, M. V. G. da; VOLPE, C. R. G.; FUNGHETTO, S. S.; PINHO, D. L. M. Risco de glicemia instável em pessoas idosas com diabetes mellitus tipo 2. *Revista de Enfermagem da UFSM*, [S. l.], v. 12, p. e57, 2023. DOI: 10.5902/2179769271452. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/71452>. Acesso em: 21 mar. 2024.